

मध्य प्रदेश के नगरों में पर्यावरणीय समस्याएँ

सविता केशरवानी

जे आर एफ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

साराँष

भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसकी कुल जनसंख्या 7 करोड़ 25 लाख है तथा नगरीय जनसंख्या 20069806 है मध्य प्रदेश में नगरीकरण अनुपात 27.63: है। जो राष्ट्रीय अनुपात से कम है। परंतु कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से भारत के कई राज्यों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में प्रशासनिक रूप से 51 जिलों में कुल 242 तहसील तथा 313 विकासखण्डों में विभक्त है। राज्य के 14 जिलों में नगर निगम है तथा कुल नगरों की संख्या 476 है। मध्य प्रदेश में 4 महानगरों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है तथा 28 नगर ऐसे हैं जिनकी कुल जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच है। ज्ञातव्य हो की राज्य में 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगरों की कुल नगरीय जनसंख्या का अनुपात 60: से ज्यादा है। परंतु राज्य में नियोजित और रणनीतिक विकास के अभाव में कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं सामने आई हैं जिसके परिणाम स्वरूप नगरों में आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक विकास की गति धीमी पड़ी है।

वर्तमान में राज्य के नगरों में पर्यावरणीय समस्याओं में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मलवा निस्तारण की समस्या, जल निकासी की समस्या, जल भराव, अम्ल वर्षा, कुहासा और उष्ण द्वीप के रूप में उभर रही है। जिससे पर्यावरण अवनयन, विकिरण, बीमारियाँ, प्रजातियों का विलोपन जैसी समस्याएं उभर रही है।

प्रस्तुत शोध पत्र में उपर्युक्त समस्याओं के कारण, प्रभाव और उसके निदान हेतु रणनीतिक सुझाव दिया गया है जिसके क्रियान्वयन से नगरों की ये समस्याएं कम की जा सकती हैं और विकास के समावेशी स्वरूप प्रदान किया जा सकता है जो न केवल नगरीय पर्यावरण को सीमित करेगा वरन् समग्र पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन को बल प्रदान करेगा।

प्रस्तावना

अधिवासीय प्रतिरूप में किसी भी क्षेत्र में यदि नियोजित रूप से विकास होता है तो वह क्षेत्र बेहतर जीवन स्तर और संतुलित आर्थिक विकास वाला होता है। यही सिद्धान्त नगरीकरण के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। वर्तमान में नगरीकरण और नगरीय विकास भारत में सबसे तेजी से उभरता हुआ परिदृश्य है। एक ओर नगरों में बेहतर सुविधाएं, रोजगार के अवसर तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के वजी से नगरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। सामान्य रूप से भारत के नगरों की संख्या में वृद्धि का अनुपात कम और नगरीय जनसंख्या वृद्धि का अनुपात ज्यादा है। नगरीय जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण प्राकृतिक वृद्धि के साथ साथ नगरों में ग्रामीण क्षेत्र से होने वाला पलायन भी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल नगरीय और ग्रामीण वृद्धि दर के अनुपात में दुगुने का अन्तर है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001–2011 के दौरान जहाँ नगरीय वृद्धि दर 34.68: रहा वहीं ग्रामीण वृद्धि दर 17.64: रही। भारत में ग्रामीण नगरीय अनुपात क्रमशः 67.84: और 32.16: रहा परंतु कुल जनसंख्या वृद्धि के रूप में नगरों में बढ़ने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से ज्यादा है।

यद्यपि नगरीकरण सकारात्मक आर्थिक विकास का द्योतक है परंतु यह सही दिशा में नहीं हो तो नगरीकरण के परिणाम स्वरूप कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं और उन समस्याओं के साथ कई अन्य प्रकार की

सामाजिक आर्थिक जटिलताओं का विस्तार होता जाता है क्यों कि नगरों में बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप आवासीय क्षेत्रों में दबाव, परिवहन प्रणाली में अव्यवस्था, आधारभूत सुविधाएं यथा पेयजल, जल निकासी, मनोरंजन के साधन, शिक्षा, स्वस्थ, पर्यावरण जैसे मुद्दे चुनौतीपूर्ण होते जाते हैं। प्रशासनिक रूप से मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जबकी जनसंख्या की दृष्टि से 5 वाँ बड़ा राज्य है इसी प्रकार सकल नगरीय जनसंख्या के क्रम में यह भारत का 6 वाँ सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में कुल 51 जिलों में 476 नगरीय केन्द्र हैं जिसमें सभी वर्ग के नगर विद्यमान हैं। वर्ग अनुसार नगरों का वितरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध किया गया है;

क्रमान्क	नगरों का वर्ग	नगरों की संख्या
	वर्ग 1	32
	वर्ग 2	31
	वर्ग 3	113
	वर्ग 4	178
	वर्ग 5	113
	वर्ग 6	9
	कुल	476

स्रोत: जनगणना 2011, मध्य प्रदेश, संस्करण 2.

मध्य प्रदेश में नगरीय वितरण में विविधता पाई जाती है जिसमें से राज्य में 4 नगरों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है जो महानगर की श्रेणी में आते हैं ये नगर क्रमशः इन्दौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर हैं। इसी प्रकार राज्य में 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 28 है। मध्य प्रदेश में वर्ग 1

प्रकार के नगरों में कुल नगरीय जनसंख्या का 60: हिस्सा विद्यमान है। यद्यपि मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या अनुपात (27.63:) राष्ट्रीय नगरीय अनुपात (32.16:) से कम है परंतु यहाँ पर नगरीय पर्यावरणीय समस्या में व्यापकता और चुनौतीपूर्ण है। तथा बढ़ते नगरीकरण के साथ ये पर्यावरणीय समस्याएं और जटिल होती जा रही हैं।

मध्य प्रदेश में प्रमुख नगरीय समस्याएं बहुआयामी हैं एक ओर जहाँ मानवकृत नगरीय पर्यावरण और तथाकथित कच्चीट के जंगलों में वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक पर्यावरण के स्तर और क्षेत्र में गिरावट हो रही है। मध्य प्रदेश के नगरीय समस्याएं बढ़ते नगरीकरण के साथ साथ बढ़ रही हैं। क्यों कि जिस रफ्तार से नगरीकरण और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वही उस अनुपात में नगरीय पर्यावरण का स्तर नहीं बढ़ रहा है बल्कि नगरीय पर्यावरण में लगातार गिरावट भी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय पर्यावरण की समस्याएं वर्ग 1 के नगरों में ज्यादा जटिलता के साथ देखी जा सकती हैं। राज्य नगरीकरण प्रतिवेदन के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल नगरीय अपशिष्ट का 85: नगरीय अपशिष्ट वर्ग 1 के नगरों द्वारा उत्सर्जित होता है। जब की ये नगर मात्र 60: नगरीय जनसंख्या रखते हैं। इसी प्रकार 4 महानगरों में जहाँ राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का 27: नगरीय जनसंख्या रहती है वे 40: तक नगरीय अपशिष्ट उत्सर्जन करते हैं। मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख नगरीय समस्या हैं संसाधनों पर बढ़ता दबाव। नगरीय क्षेत्र में प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधन सीमित हैं लेकिन बढ़ते नगरीकरण के साथ संसाधनों की उपलब्धता अनुपात कम होता जा रहा है। जिसमें खुला स्थान में कमी आ रही है। यद्यपि राज्य सरकार इसके लिए नए क्षेत्रों का चयन कर कमबद्ध नगरीकरण हेतु प्रयासरत है परंतु नगरों में लगातार खुले स्थानों के क्षेत्र में कमी आ रही है।

मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों में प्रदूषण की प्रमुख समस्या सामने आ रही है उसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण और जल निकासी जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आ रही हैं। प्रदूषण की ये समस्याएं राज्य के 4 प्रमुख महानगरों में चुनौतीपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश के लगभग सभी नगरों में औद्योगिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि हो रही है परंतु इनका प्रतिरूप अनियोजित रूप से है जिससे कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं सामने आ रही हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सड़कों पर अधिक दबाव, उचित मानकों वाले वाहन की कमी, घरेलू कूड़ा-करकट, सीवेज, जैसे प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा राज्य के कई मध्यम नगर भी प्रदूषण की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचे स्थान पर हैं जिसमें उज्जैन, सिंगरौली, नीमच, रतलाम, देवास, सिवनी, सतना, पीथमपुर और कटनी प्रमुख हैं।

एक ओर मध्य प्रदेश में कृत्रिम पर्यावरण में वृद्धि हो रही है वहीं प्राकृतिक पारिस्थितिक क्षेत्र में भी कमी आ रही है। इस आधार पर मध्य प्रदेश में कई समस्याएं बढ़ रही हैं जिसमें पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन, प्रजातियों का विलोपन, वन्य क्षेत्र में कमी, कृत्रिम बीमारियों के दायरा और प्रभाव में वृद्धि हो रही है। राज्य में ऐसी कई औद्योगिक इकाइयां हैं जैसे चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, लुगदी उद्योग, रासायनिक खाद उद्योग, प्लास्टिक एवं कृत्रिम रेशा उद्योग जो समग्र रूप से प्रदूषण हेतु उत्तरदायी हैं इसी प्रकार कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं से उत्सर्जित धुंआ और राख नगरीय पर्यावरण के अवनयन और ह्रास का प्रमुख कारण है। राज्य के कई हिस्सों में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण के अवनयन के परिणाम स्वरूप जल भराव की समस्या, अम्ल वर्षा, कुहासा और उष्मा द्वीप जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं जिसके प्रवृत्ति और प्रभाव दोनों में वृद्धि देखी जा रही है।

विकास और नगरीकरण लगभग एक दूसरे के पर्याय व मानक माने जाते हैं परंतु उपरोक्त नगरीय पर्यावरणीय समस्याओं के कारण नगरीकरण की इस प्रवृत्ति को संतुलित विकास नहीं कही जा सकता। नगरीकरण की गतिशीलता को सतत एवं संतुलित बनाए रखने के लिए बहुआयामी नियोजन की आवश्यकता है जिसमें सर्वप्रथम नगरीकरण के नियोजन और विकास के लिए बहुआयामी दिशा के साथ कार्या करना चाहिए। जिसमें नगर के सभी पक्षों का नियोजन की रूपरेखा रूामिल होनी चाहिए साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का ऐसा विकास हो कि नगरों के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े तथा ग्रामीण नगरीय विभेदीकरण को कम किया जा सके। नगरीय पर्यावरणीय समस्याओं के नियोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि नगरीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हरित तकनीकी का प्रयोग और प्रोत्साहन दिया जाए। उच्च दक्षता वाली तकनीकी का विकास और उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। नगरीय पर्यावरण प्रबंधन के लिए मूलभूत सुविधाओं को भी विकसित किया जाना चाहिए जिससे नगरीय जीवन शैली में अवरोधकों की कमी आए। इन मूलभूत सुविधाओं

मे सड़क, नालियों, उर्जा आपूर्ति, परिवहन प्रणाली, यातायात साधन, जल निकासी, मलवा निस्तारण इत्यादि प्रमुख है।

नगरीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि नगरीय क्षेत्र में उर्जा उपभोग प्रतिरूप में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। उर्जा के विविध स्रोतों में पारंपरिक उर्जा के स्थान पर गैर परंपरागत उर्जा स्रोत और नवीकरणीय उर्जा स्रोतों का विकास और उसका उपयोग किया जाना चाहिए इससे बढ़ती उर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तथा उर्जा दक्षता में भी वृद्धि होगी तथा उर्जा विकल्पों की सुविधा भी बढ़ेगी।

वर्तमान समय में विश्व के सभी नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्या एक चुनौती के रूप में उभर की सामने आ रही है चाहे वह विकासशील देश हो या विकसित देश इस संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में नगरीय पर्यावरणीय समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए विकास कार्य को गतिशीलता प्रदान की जानी चाहिए जिससे सामाजिक असमानता व पर्यावरणीय विभेदीकरण में वृद्धि न हो तथा संसाधनों का संतुलित प्रयोग करते हुए विकास किया जा सके।